

Reporte Semanal do Bitcoin

17/04/2023
Vol. 2, N°. 16/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 16/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

16. O BITCOIN PAROU DE CAIR?

O Bitcoin continua com sua escalada para os US\$ 30 mil. Não esqueçam que já chegou a, quase US\$ 70 mil. Se vai continuar aumentando, difícil de prever, porém, fato é que alguns governos (como o Chinês, americano e o brasileiro, dentro outros) estão copiando toda a estrutura que há por detrás do Bitcoin e o Blockchain.

Daqui a uns anos, o Bitcoin vai se tornar, cada vez mais escasso. Como já falamos nos anteriores reportes, tudo o que é escasso tem valor.

Reforçando os motivos que podem contribuir com a alta do Bitcoin:

1. Escassez: O Bitcoin tem um limite máximo de oferta de 21 milhões de unidades, o que significa que sua oferta é limitada e pode levar a uma maior demanda e aumento de preço.
2. Crescimento da adoção: À medida que mais pessoas e empresas começam a aceitar o Bitcoin como uma forma de pagamento, a demanda por ele pode aumentar e levar a um aumento de preço.
3. Investimento institucional: Grandes instituições financeiras e empresas começaram a investir no Bitcoin, o que pode levar a um aumento de preço à medida que mais investidores institucionais entram no mercado.

Com respeito à escassez, é importante apontar que em 2024 acontecerá o próximo Halving, evento que representa uma diminuição na quantidade emitida do Bitcoin.

O próximo halving do Bitcoin está previsto para acontecer em 2024. O halving é um evento que ocorre a cada 210.000 blocos minerados, o que acontece aproximadamente a cada quatro anos. Durante o halving, a recompensa por bloco minerado é reduzida pela metade, o que significa que a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação é reduzida pela metade. Isso geralmente é considerado um evento positivo para o preço do Bitcoin, pois reduz a oferta de novos Bitcoins no mercado. No entanto, é importante lembrar que o preço do Bitcoin é influenciado por muitos fatores e o halving não é uma garantia de aumento de preço.

Arte digital da Semana

VALUKKI

A arte semanal é o BitcoinBuzz da nossa querida Valeria Drago.

@valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Leve rompimento de topo e perto de resistência dupla.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Preço continua entre \$32.2 K e \$ 20.2 K sendo estes os maiores suportes e resistências.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Preço chegou a projeção da Fibo em 165,0% círculo amarelo;
- Rompimento em 11/04/2023 a consolidação que iniciou em 19/03/2023;
- Em nova consolidação;
- Preço e Roc's divergentes;
- Rompimentos sempre oferecem oportunidade.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço em consolidação desde 11/04/2023;

OBS: Mantenha sua operação sempre com ordens OCO assim se opera com risco calculado. Consolidação sempre oferece oportunidade nos rompimentos.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL